

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN
“MENUMBUHKAN KEINGINAN UNTUK BERWIRAUSAHA DI
KALANGAN PEMUDA”

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun Oleh :

Farindra (11812011)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kami sangat bersyukur karena telah menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha di kalangan pemuda” ini sesuai dengan waktu yang penulis rencanakan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian data dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini berguna dan dapat menambah pengetahuan pembaca.

Demikian makalah ini kami susun, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak terdapat kekurangan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pontianak, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN	
A. Wirausaha.....	2
B. Menumbuhkan Keinginan untuk Berwirausaha di Kalangan Pemuda.....	2
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berwirausaha sangat diminati oleh mahasiswa dan anak muda masa kini. Banyak pengusaha muda telah muncul dengan berbagai produk untuk dibawa ke bisnis mereka. Pengusaha muda ini memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan dapat bersaing dengan produk yang berbeda di pasar. Pengusaha muda yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang tinggi terus berusaha berinovasi agar produk yang mereka hasilkan tidak kalah saing di pasaran. Untuk memenangkan persaingan, sebagian besar pengusaha melakukan berbagai perubahan pada produknya untuk meningkatkan strategi pemasaran produknya dan membuat mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan.

Berwirausaha adalah sifat bawaan dari orang tua atau genetik dan juga dapat dilakukan seseorang. Kewirausahaan tidak harus dipupuk secara intensif bagi mereka yang berwirausaha (alami) sejak dini. Bagi mereka yang ditakdirkan memiliki jiwa wirausaha sejak kecil, semua kegiatan merupakan kegiatan wirausaha. Mereka cenderung bekerja keras, pantang menyerah, tabah menghadapi cobaan, dan yang terpenting, menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka mandiri. Ini adalah kebalikan dari siapa pun yang mencoba menumbuhkan kewirausahaan. Kewirausahaan dapat dibina dengan cara yang benar-benar membekas pada masyarakat. salah satu usaha yang mereka lakukan adalah dengan mengikuti seminar kewirausahaan. Menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha bagi pemuda sangatlah penting karena hal itulah penulis ingin membahas tentang menumbuhkan keinginan berwirausaha di kalangan pemuda.

B. Rumusan Masalah

1. Jelaskan pengertian wirausaha?
2. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha di kalangan pemuda?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Wirausaha

Wirausaha terdiri dari kata wira dan usaha. dalam Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti utama, gagah, luhur berani, teladan, pejuang dan usaha diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komersial maupun non komersial. Dari pengertian wira dan usaha dapat diartikan bahwa wirausaha adalah orang yang berani dalam mengambil risiko untuk membuka usaha dan mampu mencari peluang dan memanfaatkan peluang tersebut dengan baik.

Berdasarkan Kemendiknas (2010,) Wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya (Fachrurazi et al., n.d.).

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas, wirausaha adalah orang yang berani membuka usaha dan mengambil risiko dalam menjalankan usahanya sendiri serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam mengembangkan usahanya sendiri.

B. Menumbuhkan Keinginan untuk Berwirausaha di Kalangan Pemuda

Perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan lingkungan kecenderungan berwirausaha menjadi faktor pendukung keinginan untuk berwirausaha (Christian, n.d.). Hal tersebut terjadi karena lingkungan yang cenderung banyak yang berwirausaha memberikan dampak yang besar bagi seseorang yang berada di lingkungan tersebut terutama kaum milenial yakni pemuda yang minatnya kuat terhadap hal baru seperti wirausaha ini sendiri. Seperti yang kita lihat saat ini banyak sekali pemuda yang mulai membangun usahanya baik sendiri maupun bersama tim menjalankan usaha tersebut. Dengan hal tersebut, semakin banyak pemuda yang tumbuh di diri mereka keinginan untuk berusaha karena melihat sudah banyak pemuda yang sudah memiliki

usaha dan sukses dalam usahanya tersebut serta minat mereka semakin kuat dalam menjalankan usaha yang mereka inginkan. Minat berwirausaha dipengaruhi oleh sikap dan motivasi, dimana pengaruhnya positif, semakin tinggi dukungan pada siswa, maka semakin tinggi minat untuk berwirausaha (Munawar & Supriatna, 2018). Dalam hal ini pengaruh positif yang diberikan kepada seseorang sangat membantu dalam memberikan dukungan agar minat berwirausahaan semakin besar dan menjadikan mereka orang yang berkeinginan kuat untuk berwirausaha.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan (Suharti & Sirine, 2011:125). Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendidik mahasiswanya serta memberikan motivasi sehingga mereka berani untuk berwirausaha. Perguruan tinggi sebagai penyedia fasilitas kewirausahaan, tidak akan mencapai tujuannya dalam menghasilkan lulusan yang berwirausaha bila tidak disertai dengan minat yang timbul dalam diri mahasiswa. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi perguruan tinggi adalah bagaimana cara menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa sehingga pilihan karir yang mereka pilih setelah lulus adalah sebagai wirausahawan (Puji Rahayu, 2018).

Salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru di era industry 4.0 dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai inkubasi untuk mencetak generasi muda yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran kewirausahaan untuk menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa dalam rangka mempersiapkan persaingan global yang semakin kompleks. Terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada generasi muda atau mahasiswa dalam berwirausaha. Rendahnya minat dan motivasi pemuda Indonesia untuk berwirausaha menjadi masalah yang serius bagi pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat (Irsyada, 2018). Selain itu, sikap konsumtif mahasiswa menjadi faktor utama untuk tidak menjadi seorang wirausaha dan berprestasi. Lemahnya mental dan kepribadian generasi

muda untuk bisa berprestasi, berani mengambil resiko, ulet, percaya diri, kreatif, dan inovatif menjadi penyebab utamanya (Niode & Mopangga, 2014). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah solusi terbaik agar minat berwirausaha mahasiswa dapat tumbuh sehingga dapat dijadikan bekal untuk memiliki daya saing (Jaenudin et al., n.d.).

Kewirausahaan tentu banyak diminati oleh mahasiswa dan anak muda lainnya. Banyak pengusaha muda telah muncul dengan berbagai produk untuk dibawa ke bisnis mereka. Pengusaha muda ini memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan dapat bersaing dengan produk yang berbeda di pasar. Pengusaha muda yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang tinggi terus berusaha berinovasi agar produk yang mereka hasilkan tidak kalah saing di pasaran. Untuk memenangkan persaingan, sebagian besar pengusaha melakukan berbagai perubahan pada produknya untuk meningkatkan strategi pemasaran produknya dan membuat mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan.

Kewirausahaan adalah sifat bawaan dari orang tua atau genetik dan juga dapat dilatih seseorang. Kewirausahaan tidak harus dipupuk secara intensif bagi mereka yang berwirausaha (alami) sejak dini. Bagi mereka yang ditakdirkan memiliki jiwa wirausaha sejak kecil, semua kegiatan merupakan kegiatan wirausaha. Mereka cenderung bekerja keras, pantang menyerah, tabah menghadapi cobaan, dan yang terpenting, menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka mandiri. Ini adalah kebalikan dari siapa pun yang mencoba menumbuhkan kewirausahaan. Kewirausahaan dapat dibina dengan cara yang benar-benar membekas pada masyarakat. Salah satu upaya mereka adalah dengan mengikuti seminar kewirausahaan. Keinginan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini pada hakikatnya dilandasi oleh keinginan untuk menjadi wirausahawan muda.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjadi wirausaha harus mampu membaca peluang di tengah perubahan. Sebab, tidak sedikit wirausaha terpaksa gulung tikar karena menganggap perubahan sebagai sesuatu yang mengerikan untuk usahanya. Padahal perubahan merupakan sangat normal terjadi, bahkan dibutuhkan untuk menciptakan ide dan melahirkan inovasi.

Ada beberapa cara untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini. Jalur yang diminati adalah mengikuti seminar kewirausahaan, sering membaca biografi orang sukses, membiasakan bertahan hidup di tempat yang belum dikenalnya, membiasakan hidup mandiri, dan yang terpenting melibatkan membiasakan rasa saling peduli terhadap orang lain. Pada dasarnya setiap orang memiliki potensi untuk berkembang menjadi wirausaha yang sukses, sehingga jiwa wirausaha benar-benar dapat tumbuh bagi siapa saja. Yang penting belajar, mengenali, mengelola dan mengembangkan potensi diri, bekerja sama dengan orang lain, disiplin dan berbakti, memiliki komitmen yang kuat, menerima tantangan dan menghadapi rintangan tanpa menyerah.

DAFTAR PUSTAKA

Christian, M. (n.d.). PENGARUH FAKTOR PERILAKU PADA KELOMPOK MILLINEAL TERHADAP KEINGINAN UNTUK BERWIRAUSAHA. In *Journal of Business & Applied Management* (Vol. 10, Issue 2).

Fachrurazi, H., Ag Delia Meldra, S. M., Budi Harto, Ms., Veni Reza, M., & Soc Sc, M. (n.d.). *PEDOMAN DASAR DAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN Oleh : Percetakan Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.*

Jaenudin, A., Puji Astuti, D., Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, J., & Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, P. (n.d.). *MENUMBUHKAN MINAT BERWIRAUSAHA MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL PADA PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA DI ERA INDUSTRI 4.0.*

Munawar, A., & Supriatna, N. (2018). *PENGARUH SIKAP DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SISWA* (Vol. 1).

Puji Rahayu, K. (2018). *MENUMBUHKAN INTENSI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PAMULANG* (Vol. 1, Issue 3).